

LOS BENEFICIOS DEL CANTO EN EL CONTEXTO DE LAS DEMENCIAS

ACCESO ABIERTO

Citación recomendada

Mercadal-Brotons, M. (2024). Los beneficios del canto en el contexto de las demencias [Benefits of singing in the dementia context]. *Misostenido*, 4(8), 6-13. <https://doi.org/10.59028/misostenido.2024.20>

Correspondencia

melissa.mercadal@unir.net

Recibido: 30 Ag 2024

Aceptado: 2 Sept 2024

Publicado: 30 Sept 2024

Financiación

Este proyecto fue financiado por la Universidad Internacional de la Rioja.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener conflicto de intereses.

Contribución del autor

La autora declara haber desarrollado la presente propuesta.

Comité ético

Dado que este trabajo es una síntesis narrativa de artículos académicos, no se buscó la aprobación ética.

DOI

<https://doi.org/10.59028/misostenido.2024.20>

Editado por

PhD. David Gamella
(Universidad Internacional de La Rioja)

Benefits of singing in the dementia context

Melissa Mercadal-Brotons

Musicoterapeuta CBMT.

Presidenta senior de la Federación Mundial de Musicoterapia

Directora académica Master Musicoterapia EsMUC (Barcelona)..

Profesora, Master en musicoterapia, Universidad Internacional de la Rioja

<https://orcid.org/0000-0002-7685-4294>

RESUMEN

Antecedentes: Los tratamientos farmacológicos para manejar los síntomas de la demencia han mostrado una efectividad limitada por lo que las intervenciones psicosociales suelen ser la primera opción. Investigaciones recientes destacan el canto como una actividad particularmente beneficiosa para las personas con demencia.

Objetivo: El objetivo de este artículo es presentar una síntesis narrativa de la literatura existente desde enero de 2019 hasta junio de 2024 sobre las contribuciones del canto en personas con demencia y sus cuidadores familiares. **Método:** Se realizó una búsqueda en tres bases de datos: PubMed, PsycINFO y ScienceDirect. También se realizaron búsquedas manuales en "Voices: A World Forum for Music Therapy" desde enero de 2019 hasta junio de 2024, así como en ResearchGate. Esta revisión descriptiva incluyó estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos. **Resultados:** Nueve estudios cumplieron con los criterios de inclusión. La síntesis narrativa identificó cinco áreas principales de impacto: compromiso/participación (musical y social), función cognitiva (incluyendo reminiscencia), depresión y sentimientos o emociones positivas (como parte del bienestar), calidad de vida, y la relación de cuidado y/o la experiencia de cuidado entre la persona con demencia y el cuidador.

Conclusiones: Los resultados de esta revisión destacan los posibles beneficios del canto en el bienestar de las personas con demencia y sus cuidadores familiares, así como la importancia de continuar investigando en este campo.

Palabras clave: musicoterapia, canto, demencias.

ABSTRACT

Background: Pharmacological treatments for managing dementia symptoms have shown limited effectiveness. Psycho-social interventions are typically considered the first option. Recent research highlights singing as a particular beneficial activity for people with dementia.

Objective: The objective of this paper is to present a narrative synthesis of the existent literature from January 2019 to June 2024 on the contributions of singing with people with dementia and their family caregivers. **Method:** A data base search was conducted across three databases: PubMed, PsycINFO, and ScienceDirect. Manual searches were also performed in Voices: A World Forum for Music Therapy issues from January 2019 to June 2024, as well as on ResearchGate. This descriptive review included quantitative, qualitative and mixed methods studies. **Results:** Nine studies met the inclusion criteria. Narrative syntheses revealed five main outcome areas: engagement (musical and social), cognitive function (including reminiscence), depression and positive feelings or emotions (as part of well-being), quality of life, and caregiving relationship and/or experience of caring.

Conclusions: The results of this review highlight the potential benefits of singing in the well-being of individuals with dementia and their family caregivers, as well as the importance of continued investigation in this field.

Keywords: music therapy, singing, dementia.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reciente informe reveló que, hasta la fecha, un total de 55 millones de personas han sido diagnosticadas con demencia, siendo aproximadamente 10 millones de nuevos casos de demencia los que ocurren cada año en todo el mundo. La demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro progresivo de la función cognitiva, que a menudo está acompañado de cambios en el estado de ánimo, el

control emocional, el comportamiento o la motivación. Además, se trata de una enfermedad devastadora que afecta significativamente a los miembros de la familia y a la sociedad en su conjunto (OMS, 2023).

Intervenciones psicosociales para personas con demencia

Debido a la limitada eficacia de los tratamientos farmacológicos en el manejo de los síntomas de la demencia, las técnicas no farmacológicas suelen ser la primera opción antes de considerar tratamientos farmacológicos adyuvantes (Muengtaweepongsa y Choolam, 2021). Los beneficios terapéuticos de las intervenciones basadas en la música, como escuchar música, cantar y tocar instrumentos, están bien establecidos en el cuidado de las personas mayores, especialmente para las personas con demencia (Mercadal-Brotons et al., 2021).

Estas intervenciones son comúnmente utilizadas por los musicoterapeutas y han sido adoptadas por otros profesionales de la salud. Sirven como enfoques no farmacológicos o psicosociales para pacientes con enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas (ADRD) para abordar los síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos (NPS) tales como problemas de memoria, dificultades del lenguaje, desorientación, deficiencias de la función ejecutiva, ansiedad, depresión y agitación. Además de abordar las áreas afectadas por la enfermedad, estas terapias tienen como objetivo mejorar la calidad de vida (CV) (Fang et al., 2017; Hanser, 2021; Leggieri et al., 2019).

Musicoterapia

La musicoterapia, una profesión acreditada que requiere formación académica para trabajar con poblaciones clínicas y aplicar prácticas clínicas basadas en la evidencia, se ha utilizado durante muchos años con personas que viven con demencia (PcD) (Fang et al., 2017). Aborda objetivos terapéuticos en los dominios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Los musicoterapeutas acreditados, por definición y capacitación, están cualificados para lograr los objetivos del tratamiento a través de diversas técnicas musicales, tales como cantar, tocar instrumentos, improvisar y escuchar música. En los últimos años, la investigación ha comenzado a centrarse en aspectos específicos de la musicoterapia, como técnicas particulares, para determinar los resultados más efectivos para las PcD.

El canto en personas con demencia ha sido un objetivo importante de investigaciones recientes. Se han reportado beneficios del canto para la salud y el bienestar de la población general (Daykin et al., 2018), así como de personas con diversas afecciones neurológicas o de salud mental (Monroe et al., 2020). Varios estudios también han examinado programas de canto específicamente para personas que viven con demencia (Unadkat et al., 2017). Sin embargo, hay pocas investigaciones que comparen los efectos de las diferentes actividades

musicales con resultados específicos para las PcD. Estos estudios son cruciales para identificar las intervenciones más efectivas y adecuadas para los diversos tipos y etapas de demencia.

El canto es una de las técnicas de intervención musical activa más popular y utilizada por los musicoterapeutas para lograr los objetivos terapéuticos de las personas con demencia (Unadkat et al., 2017). Esto se debe en parte a que las personas con demencia a menudo conservan sus habilidades para cantar y pueden participar en el canto incluso en las últimas etapas de la afección (Smith et al., 2022). A pesar de la pérdida de memoria, pueden reconocer melodías y letras de canciones conocidas (Tsoi et al., 2018) y aprender nuevas canciones (Baird y Samson, 2015). Además, se ha demostrado que participar en actividades musicales con los cuidadores o familiares, como el canto coral, mejora la participación social y las funciones cognitivas, mejora la aceptación del diagnóstico, aumenta la energía, reduce el estrés y la ansiedad, y alivia los síntomas depresivos (Thompson et al., 2021).

Aunque varias revisiones exploratorias y sistemáticas han abordado los grupos de canto para personas con demencia y sus cuidadores y/o familiares, este artículo tiene como objetivo proporcionar una síntesis narrativa de la literatura existente desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2024, sobre el impacto del canto con personas con demencia y sus cuidadores familiares. Las preguntas específicas que este proyecto busca responder son:

1. ¿Qué resultados se han medido en la bibliografía existente?
2. ¿Qué revela la literatura sobre la efectividad del canto para estos resultados?

Para lograr este objetivo, se revisará la investigación cuantitativa y cualitativa para obtener una comprensión integral de cómo el canto puede beneficiar a las personas con demencia y a sus cuidadores.

MATERIALES Y MÉTODO

Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda en bases de datos electrónicas (PubMed, PsycINFO y ScienceDirect) utilizando las palabras clave: (*singing OR *choir singing) AND (*dementia). También se realizaron búsquedas manuales en los números de *Voices: A World Forum for Music Therapy* desde enero de 2019 hasta junio de 2024, así como en ResearchGate. Se identificaron un total de 162 artículos.

Criterios de inclusión/exclusión

- Los artículos deben haber sido publicados entre enero

de 2019 y junio de 2024 y estar escritos en inglés o español.

- Los artículos deben haber sido publicados en revistas revisadas por pares.
- Las personas con demencia y/o sus cuidadores deben haber participado en el canto como una actividad activa (no como una actividad pasiva, como que se les cante), y la implementación de la actividad debe describirse claramente.
- Los estudios pueden incluir datos cuantitativos, cualitativos o ambos.

Se excluyeron los artículos en alguna de las siguientes condiciones:

- Informes de casos, documentos de conferencias, opiniones personales y propuestas de investigación para las que aún no se han realizado estudios.
- Grupos mixtos (personas con demencia e individuos con otros diagnósticos), donde los resultados entre los grupos no fueron diferenciados.
- Estudios que involucraron múltiples intervenciones musicales en los que el canto se presentó, pero no fue el enfoque principal, o donde el porcentaje de tiempo que se cantó en el programa no estaba claro.
- Estudios sin un enfoque claro sobre el efecto, el impacto o la experiencia del canto en o para los participantes.
- Estudios en los que se utilizó el canto dirigido por el cuidador (es decir, cuando un cuidador canta a una persona con demencia para que la ayude durante las rutinas de cuidado).

La revisión se reporta de acuerdo con la declaración de PRISMA (Moher et al., 2009).

Proceso de selección

Los resultados de la búsqueda de cada base de datos y la búsqueda manual se exportaron a una hoja de cálculo de Excel. Una vez que se eliminaron los duplicados, el autor examinó los títulos y resúmenes para determinar su elegibilidad. Los artículos que parecían elegibles en función del título/resumen se revisaron en su totalidad.

Se utilizó el diagrama de flujo PRISMA para ilustrar la estrategia de búsqueda y el proceso de selección de las fuentes incluidas en esta revisión (así como el número de fuentes) (ver Figura 1).

La revisión sistemática ha incluido las siguientes fases:

- Búsqueda de artículos en bases de datos y búsquedas manuales.

Figura 1.

Diagrama de Flujo Prisma.

- Exclusión por duplicación y otros criterios.
- Revisión de todos los artículos elegibles, seguida de nuevas exclusiones.
- Análisis de los resultados.

Valoración crítica

No se evaluó la calidad metodológica de las fuentes incluidas, ya que el objetivo principal de este trabajo fue analizar las contribuciones y efectos del canto en las personas con demencia y sus cuidadores familiares.

Extracción y gestión de datos

Las fuentes que cumplieron con los criterios de inclusión se exportaron a Mendeley desktop versión 1.19.8 donde se gestionaron todas las referencias.

El autor extrajo los datos relevantes de las publicaciones utilizando un formulario estandarizado. Cada artículo se analizó de acuerdo con los siguientes campos: autor, año, país, diseño, diagnóstico, estadio, edad, tamaño de la muestra, intervención,

Tabla I.

Características del estudio.

Autor/Año/País/ Diseño	Diagnóstico/Etapa/ Edad	Tamaño de la muestra	Intervención/# Sesiones/Duración	Contexto/Facilitador	Resultados
Evans et al./2019/UK/ Pre-post (medidas cuantitativas + cualitativas)	ADRD /varias etapas/ $\bar{x} = 79,6$	20 PcD	MMMRP (cantar canciones sobre temas específicos) 7 sesiones (semanales)/1h.	No especificado/Líder capacitado	Compromiso (↑), reminiscencia (↑), interacción social (↑)
Tamburly et al., 2019/ Canadá/Pre-post (cuantitativo)	ADRD/Leve-moderado/ $\bar{x} = 77.4$	54 (PcD + cuidadores + estudiantes de secundaria)	Coro intergeneracional/ semanal durante 2-3 temporadas/ 2h.	Director comunitario/ profesional	Función cognitiva (=), síntomas depresivos (↓)
Feng et al./2020/ Singapur/RCT (cuantitativo)	Personas mayores/ con problemas cognitivos/ $\bar{x} = 71$	93 (47 para el CSI; 46 para el ECD)	Canto coral durante dos años (semanal) vs. educación sobre el deterioro cognitivo/1h.	Vida comunitaria/Músicos profesionales	Función cognitiva (=), envejecimiento cerebral (=).
Clark et al./2020/ Australia/Pre-post (cuantitativo + cualitativo)	ADRD + cuidadores familiares/Varías etapas/ $\bar{x} = 77$ (PcD); $\bar{x} = 67$ (cuidadores)	16 (8 PcD + 8 cuidadores familiares)	Composición terapéutica de canciones/6 sesiones (semanales)/ 1 h.	Centros comunitarios de apoyo al cuidado de ancianos o hogares residenciales de ancianos/ Musicoterapeutas profesionales	Calidad de la relación cuidador-paciente (=); Depresión en la demencia (↓); QoL (=)
Lee et al., 2020/Irlanda/ Fenomenológico	ADRD /(etapa temprana) + cuidadores familiares.	7 (3 PcD + 4 cuidadores familiares)	Canto en grupo/ 6 sesiones (semanales) 1h.	Artes comunitarias/ Musicoterapeuta profesional	Conexión social; felicidad y rejuvenecimiento; reconexión con uno mismo; apoyo al cuidador-cuidado → bienestar de la relación
Baker et al., 2022/ Australia/RCT (cuantitativo)	ADRD + depresión/ Varías etapas/ $\bar{x} = 86.5$	214 PcD	Canto coral recreativo (MIDDEL) vs. GMT/ 39 -78 sesiones (1-2 sesiones por semana durante 6 meses)/ 45min.	Residencia de ancianos/ Músicos comunitarios- Musicoterapeutas profesionales	Depresión (↓), NPS (↓), QoL. (↑)
Walker et al., 2022/UK/ Caso múltiple (cuantitativo)	ADRD/Leve- moderado/ ??	15 PcD	Grupo de canto comunitario vs. escucha de música/ 1 sesión/ 1 h.	Residencia de ancianos/ Director de coro con experiencia	EDA (↑), HR (↑), movimiento y compromiso (=), ST (=)
Downson et al./2023/ UK/Pre-post (medidas cuantitativas + cualitativas)	ADRD (varios tipos de demencia/leve y moderada) y cuidadores / $\bar{x} = 81.06$	30 (16 PcD + 14 cuidadores)	Grupo de canto online/10 sesiones (semanales)/1h.	Comunidad/2 Músicos comunitarios	QoL (↑), depresión (↓) compromiso musical, relación afectuosa (↑), experiencias de cuidado (↑)
Reschke-Hernández et al., 2023/USA/RCCT (cuantitativo)	ADRD/Varías etapas/ \bar{x} =84.13	32 PcD	Intervención basada en el canto vs. discusión verbal/ 6 sesiones (3 x semana)/ 25 min.	Residencia de ancianos / Musicoterapeutas profesionales	Sentimientos (↑), emociones positivas (↑) [1], y el compromiso social (↑), → el bienestar psicológico

Nota: Grupos vs. individuos; en línea vs. presenciales; PcD: Personas con demencia; ADRD: Enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas; QoL: Calidad de vida; NPS: Síntomas neuropsiquiátricos; MMRP: Programa de Reminiscencia de Memorias Musicales; CSI: Intervención de canto coral; HEP: Programa de Educación para la Salud. MTx: Musicoterapeutas; ↑ Aumento, ↓ Disminución; = Sin cambios; EDA: Actividad electrodérmica; FC: Frecuencia cardíaca; ST: Temperatura de la piel; ECT: Ensayo controlado aleatorizado; ECD: Educación sobre el deterioro cognitivo; GMT: Musicoterapia de grupo; RCCT: Ensayo clínico aleatorizado.

[1] Especialmente el placer.

número de sesiones y duración, contexto facilitador y resultados (ver Tabla I). También se recopilaron datos cualitativos.

RESULTADOS

Un total de 53 estudios fueron inicialmente elegibles para su inclusión después de eliminar los duplicados y excluir los publicados antes de 2019. De estos, nueve de los artículos

fueron eliminados por tratarse de propuestas de investigación, no de estudios terminados. Se excluyeron otros 35 estudios por no cumplir con los criterios de inclusión. Los nueve estudios incluidos en esta revisión se realizaron en diferentes países: Australia, Canadá, Irlanda, Singapur y Reino Unido. Estos estudios comprendieron un diseño de estudio de caso múltiple, tres ensayos controlados aleatorizados (ECA), cuatro estudios de diseño intrasujeto (pre-post) y un estudio fenomenológico. Un resumen de los estudios (en orden cronológico) se puede encontrar en la Tabla I.

Participantes: Diagnóstico y estadio

El número total de participantes en los estudios incluidos fue de 481, que incluían a personas con demencia o con algún tipo de dificultad cognitiva y, en algunos casos, a sus cuidadores familiares. Un estudio también involucró a estudiantes de secundaria. Los tipos de demencia variaron e incluyeron la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia mixta y la demencia frontotemporal. Las etapas de la demencia entre los participantes en los diferentes estudios variaron de leves a graves. Es importante tener en cuenta que, aunque el estado cognitivo y la gravedad de la demencia de los participantes se informaron en la mayoría de los estudios, esta información no se documentó de manera consistente.

El canto como intervención

El canto activo fue la intervención musical que se utilizó en los diversos estudios, ya que es el tema de este trabajo. Las actividades de canto activo incluyeron canto en grupo, ya sea en persona o en línea, participación en un coro recreativo, composición de canciones terapéuticas que también incorporaba el canto y un coro intergeneracional. Estos grupos incluían solo a las PcD o tanto a las PcD como a sus cuidadores. Como se mencionó anteriormente, un estudio también incluyó a estudiantes de secundaria.

Aspectos metodológicos de la intervención: Contexto, tamaño de la muestra, # de sesiones, duración

De los nueve estudios analizados, cinco reclutaron participantes de hogares de atención residencial, uno de un centro comunitario de arte, dos de la comunidad y uno no especificó la fuente.

En todos los estudios, el canto se llevó a cabo en grupos de 7 a 54 participantes. En los estudios con más de 54 participantes, se dividieron en grupos más pequeños para la intervención. El número de sesiones varió ampliamente, desde 1-2 sesiones hasta sesiones semanales durante 2-3 temporadas, aunque no siempre se especificó el número total de sesiones. La duración de las sesiones de canto fue más consistente en todos los estudios, y la mayoría duró 1 hora.

Facilitadores

Las intervenciones de canto fueron facilitadas por dos tipos de profesionales: musicoterapeutas (en 4 estudios) y músicos (5 estudios).

Resultados

Como se mencionó en una sección anterior, tres de los estudios utilizaron una combinación de medidas cuantitativas y cualitativas (Clark et al., 2020; Dowson et al., 2023; Evans et al., 2019). Todos los estudios, excepto Lee et al. (2020), que utilizó un enfoque fenomenológico, incluyeron medidas estandarizadas. Se identificaron cinco categorías principales de resultados: compromiso (musical y social), función cognitiva (incluida la reminiscencia), depresión y sentimientos o emociones positivas (como parte del bienestar), calidad de vida y relación de cuidado y/o experiencia de cuidado.

Cuatro estudios midieron el compromiso social y/o musical (Dowson et al., 2023; Evans et al., 2019; Walker et al., 2022), tres midieron la función cognitiva (incluida la reminiscencia) (Evans et al., 2019; Feng et al., 2020; Tamburri et al., 2019), cinco midieron la depresión o los sentimientos y emociones positivas (Baker et al., 2022; Clark et al., 2020; Dowson et al., 2023; Reschke-Hernández et al., 2023; Tamburri et al., 2019); y tres medidas de calidad de vida (CV) (Baker et al., 2022; Clark et al., 2020; Dowson et al., 2023). Los tres estudios que también incluyeron cuidadores familiares midieron la relación de cuidado y/o la experiencia de cuidado (Clark et al., 2020; Dowson et al., 2023; Lee et al., 2020).

El estudio de Walker et al., (2022) también midió respuestas fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la actividad electrodérmica y la temperatura de la piel. Como se muestra en la Tabla I, la mayoría de los estudios informaron mejoras en todas las medidas de resultado. En dos de los estudios, no hubo cambios en la función cognitiva antes y después de la intervención (Feng et al., 2020; Tamburri et al., 2019), la calidad de la relación cuidador-paciente (Clark et al., 2020), y el movimiento y el compromiso (Walker et al., 2022).

Los datos cualitativos de los estudios incluidos se recogieron a través de entrevistas y grupos focales. Las principales categorías de resultados identificadas fueron: calidad de vida (CV), bienestar psicológico, cognición, compromiso, actividades de la vida diaria y resultados del cuidador familiar.

Cuatro de los estudios analizados compararon el canto con otro tipo de intervenciones: educación sobre el deterioro cognitivo (Feng et al., 2020), musicoterapia grupal (Baker et al., 2022) y discusión verbal (Reschke et al., 2023). Los resultados de Feng et al. (2020) indicaron que el canto coral es al menos tan beneficioso como la educación sobre el deterioro cognitivo para mejorar la salud cognitiva en el envejecimiento, además de

ser divertido y motivador. Baker et al. (2022) compararon el canto recreativo en grupo con la musicoterapia grupal para la depresión y la calidad de vida (QoL).

Los resultados muestran mayores efectos positivos del canto grupal recreativo en la reducción de los síntomas de depresión, con beneficios duraderos incluso después de completar la intervención. Del mismo modo, el canto grupal fue eficaz para reducir los síntomas neuropsiquiátricos y mejorar la calidad de vida. Reschke-Hernández et al. (2023) compararon una intervención de musicoterapia basada en el canto con una discusión verbal sobre el bienestar social y emocional (sentimientos y emociones) y el compromiso social en PcD. Como predijeron los autores, cantar tuvo efectos positivos sobre los sentimientos, las emociones y el compromiso social, especialmente para los participantes con demencia moderada, lo que indica el potencial de este tipo de intervención para mejorar el bienestar psicosocial.

Es importante destacar que el estudio de Walker et al. (2022) fue el único que incluyó medidas fisiológicas. El objetivo de estos dos estudios de casos múltiples vinculados fue observar las respuestas fisiológicas de las personas en diferentes etapas de demencia durante dos actividades basadas en la música: un grupo comunitario de canto y escucha musical. Durante el grupo de canto comunitario, la actividad electrodérmica (EDA) y la frecuencia cardíaca (FC) aumentaron, lo que los autores sugieren que indica una mayor excitación y disfrute. La FC y la temperatura de la piel (TS) fueron más altas durante la música más rápida y la EDA estuvo influenciada por diferentes tempos musicales.

DISCUSIÓN

La importancia de implementar intervenciones musicales basadas en la evidencia para las personas con demencia y sus cuidadores familiares para brindar las mejores experiencias terapéuticas es primordial. Los resultados de esta síntesis descriptiva de artículos publicados entre enero de 2019 y junio de 2024 parecen confirmar los hallazgos de revisiones anteriores (Thompson et al., 2021) que destacan el impacto positivo del canto en la vida de las personas con demencia y sus cuidadores. Estos beneficios son particularmente evidentes en el bienestar emocional, incluyendo factores como el compromiso, el mantenimiento de las interacciones sociales y el fomento de sentimientos y emociones positivas, todo lo cual contribuye a una mejor calidad de vida.

La depresión es una de las comorbilidades más comunes asociadas a la demencia (Tamburri et al., 2019). Sus efectos están bien documentados y, cuando se combina con la demencia, tiene un impacto negativo en el bienestar del paciente y reduce significativamente la calidad de vida. Algunos estudios indican que las personas con demencia que también

tienen depresión hacen la transición a las residencias de ancianos más rápidamente que las que no tienen síntomas depresivos (Thomson et al., 2021).

Cabe destacar que tres de los estudios analizados incorporaron datos cuantitativos y cualitativos, mientras que un estudio (Lee et al., 2020) utilizó solo datos cualitativos. Los datos cualitativos ofrecen un contexto adicional y perspectivas sobre las perspectivas de los participantes, que, cuando se combinan con datos cuantitativos, mejoran la comprensión de las experiencias de los participantes y los beneficios del canto. Sin embargo, es importante destacar que los hallazgos de Lee et al. (2020) fueron consistentes con los de los estudios que incluyeron datos cuantitativos.

La presente revisión presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar estos hallazgos. El número de estudios que cumplen los criterios de inclusión es relativamente pequeño. Además, la heterogeneidad entre los estudios –en cuanto al diseño, el tipo de intervención, los tipos y estadios de la demencia, la dosis y el perfil profesional de los realizadores de los grupos– complica la capacidad de extraer conclusiones definitivas.

CONCLUSIONES

Es evidente que el canto en grupo y los coros comunitarios para las PcD y sus cuidadores se están volviendo cada vez más populares y estableciendo en varios países como un medio para promover la salud y el bienestar. Las experiencias que involucran tanto a las PcD como a sus cuidadores brindan una oportunidad única a los cuidadores para compartir momentos significativos y potencialmente transformar la dinámica de las relaciones (Thompson et al., 2021). Todos los estudios revisados en este artículo destacan que el canto, ya sea dentro de un entorno de musicoterapia o como actividad recreativa comunitaria, puede mejorar significativamente el bienestar de las personas con demencia. Lo logra potenciando la activación de la PcD, mejorando el estado de ánimo (mejorando los sentimientos y emociones positivas), promoviendo el compromiso musical y social, reduciendo los síntomas de la depresión y apoyando la relación entre el cuidador y el receptor del cuidado. Además, cantar es agradable y motivador. En conjunto, estos factores contribuyen a la calidad de vida general de las personas con demencia y sus cuidadores, lo que puede prolongar la salud cognitiva, mantener la independencia y retrasar la necesidad de cuidados a largo plazo.

REFERENCIAS

- Baird, A., y Samson, S. (2015). Music and dementia. *Progress in Brain Research*, 217, 207-235.
<https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2014.11.028>
- Baker, F., Lee, Y. E., Sousa, T., Stretton-Smith, P., Tamplin, J.,

- Sveinsdottir, V., Geretsegger, M., Wake, J. S., Assmus, J., y Gold, C. (2022). Clinical effectiveness of music interventions for dementia and depression in elderly care (MIDDEL): Australian cohort of an international pragmatic cluster-randomised controlled trial. *The Lancet Healthy Longevity*, 3, e153-165. [https://doi.org/10.1016/S2666-7568\(22\)00027-7](https://doi.org/10.1016/S2666-7568(22)00027-7)
- Clark, I., Stretton-Smith, P., Baker, F., Lee, Y., y Tamplin, J. (2020). “It’s feasible to write a song”: A feasibility study examining group therapeutic songwriting for people living with dementia and their family caregivers. *Frontiers in Psychology*, 7(11), 1951. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01951>
- Daykin, N., Mansfield, L., Meads, C., Julier, G., Tomlison, A., Payne, A., Duffy, L., Lane, J., D’Innocenzo, G., Burnett, A., Kay, T., Dolan, P., Testoni, S., y Victor, C. (2018). What works for wellbeing? A systematic review of wellbeing outcomes for music and singing in adults. *Perspectives in Public Health*, 138(1), 39-46. <https://doi.org/10.1177/1757913917740391>
- Downson, B., Schneider, J., McDermott, O., y Orrell, M. (2023). Online singing groups for people with dementia: Adaptation and resilience in the face of the COVID-19 pandemic. *Dementia*, 22(7), 1348-1371. doi: 10.1177/14713012231179262.
- Evans, S. C., Garabedian, C., y Bray, J. (2019). “Now he sings”. The my musical memories reminiscence program: Personalized interactive reminiscence sessions for people living with dementia. *Dementia*, 18(3), 1181-1198. <https://doi.org/10.1177/1471301217710531>
- Fang, R., Ye, S., Huangfu, J., y Calimag, D. (2017). Music is a potential intervention for cognition of Alzheimer’s disease: A mini review. *Translational Neurodegeneration*, 6(2). <https://doi.org/10.1186/s40035-017-0073-9>
- Feng, L., Romero-Garcia, R., Suckling, J., Tan, J., Larbi, A., Cheah, I., Wong, G., Tsakok, M., Lanskey, B., Lim, D., Li, J., Yang, J., Goh, B., Teck, T. G. C., Ho, A., Wang, X., Yu, J. T., Zhang, C., Tan, C., Chua, M., ... Kua, E. H. (2020). Effects of choral singing versus health education on cognitive decline and aging: a randomized controlled trial. *Aging*, 12(24), 24798–24816. <https://doi.org/10.18632/aging.202374>
- Hanser, S. (2021). The effectiveness of music-based interventions for dementia. An umbrella review. *Music and Medicine. An Interdisciplinary Journal*, 13(3), 156-161. <https://doi.org/10.1177/1471301217710531>
- Lee, S., O’Neill, D. and Moss, H. (2020) Promoting well-being among people with early-stage dementia and their family carers through community-based group singing: a phenomenological study. *Arts & Health*, 1–17. doi: 10.1080/17533015.2020.1839776
- Leggieri, M., Thaut, M., Fornazzari, L., Schweizer, T., Barfett, J., Munoz, D., y Fisher, C. (2019). Music intervention approaches for Alzheimer’s disease: A review of the literature. *Frontiers in Neuroscience*, 13. <https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00132>
- Mercadal-Brotons, M., Tomaino, C., Alcantara, T., y Moreira, S. (2021). Music therapy & music-based interventions in dementia: Recommendations for clinical guidelines part II. *Music and Medicine. An Interdisciplinary Journal*, 13(3), 169-173. <https://doi.org/10.47513/mmd.v13i3.822>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., y Altman, D. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *BMJ*, 339, b2535. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Monroe, P., Halaki, M., Kumfor, F., y Ballard, K. (2020). The effects of choral singing on communication impairments in acquired brain injury: A systematic review. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 55(3), 303-319. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12527>
- Muentaweepongsa, S., y Choolam, A. (2021). Music therapy in dementia. *Asian Medical Journal and Alternative Medicine*, 21(2), 164-168. <https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/276>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). *Dementia*. Recuperado de <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
- Reschke-Hernández, A., Gfeller, K., Oleson, J., y Tranel, D. (2023). Music therapy increases social and emotional well-being in persons with dementia: A randomized clinical crossover trial comparing singing to verbal discussion. *Journal of Music Therapy*, 60(3), 314-342. <https://doi.org/10.1093/jmt/thad015>
- Smith, A., Kampen, R., Erb, T., MacDonald, W., y Sheets, D.J. (2022). Choral singing and dementia: Exploring musicality as embodied and relational accomplishment. *Journal of Aging Studies*, 63, 101077. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2022.101077>
- Tamburly, N., Trites, M., Sheets, D., Smith, A., y MacDonald, S. (2019). The promise of intergenerational choir for improving psychosocial and cognitive health for those with dementia: The voices in motion project. *The Arbutus Review*, 10(1). <https://doi.org/10.18357/tar101201918962>
- Thompson, Z., Baker, F., Tamplin, J., y Clark, I. (2021). How singing can help people with dementia and their family care-partners: A mixed studies systematic review with

narrative synthesis, thematic synthesis, and meta-integration. *Frontiers in Psychology*, 12, 764372.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.764372>

Tsoi, K., Chan, J., Ng, Y. M., Lee, M., Kwok, T., y Wong, S. (2018). Receptive music therapy is more effective than interactive music therapy to relieve behavioral and psychological symptoms of dementia: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Medical Directors Association*, 19(7), 568-576.e.3.
<https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.009>

Unadkat, S., Camic, P.M., y Vella-Burrows, T. (2017). Understanding the experience of group singing for couples where one partner has a diagnosis of dementia. *Gerontologist*, 57(3), 469-478.
<https://doi.org/10.1093/geront/gnv698>

Walker, N., Crutch, S., West, J., Jones, F., Brotherhood, E., Harding, E., y Camic, P. (2022). Singing and music making: Physiological responses across early to later stages of dementia. *Wellcome Open Research*, 6, 150.
<https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16856.3>

**EN LAS
DEMENCIAS,
LA MÚSICA ES
EL LENGUAJE
QUE SIRVE
DE PUENTE
ENTRE EL HOY
Y EL AYER**